

IX-XII ASRLARDAGI TURKIY XALQLAR DAVLATCHILIGI TARAQQIYOTI (SOMONIY, QORAXONIY, G‘ZANAVIY, SALJUQIY VA XORAZMIYLAR)

Ochildiyev Lochinbek Normurod o‘g‘li

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Gumanitar fanlar fakulteti Tarix yo'nalishi
2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Jumayeva Shoira Berdiyarovna**
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy xalqlar davlatchiligi jaroyonni o‘rganadi. Unda turkiy xalqlar Somoniy, Qoraxoniy, G‘zanaviy, Saljuqiy va Xorazmiylar xalqlarining madaniy, ijtimoiy va siyosiy ta'siri batafsil ko‘rib chiqiladi. Maqola har bir xalqning tarixiy ahamiyati, ularning madaniyatlari va ijtimoiy tuzilmalarini tahlil qiladi. Natijada, ushbu xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro ta'sirlar va urushlar mintaqaning rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. Qoraxoniy, G‘zanaviy, Saljuqiy va Xorazmiy kuchli davlatlar o‘zaro aloqalarini rivojlantirib, siyosiy tizimlarni shakllantirgan. Turkiy xalqlar davlatchiligida ilm-fan muhim o‘rin tutgan. Maqola, shuningdek, bu tarixiy jarayonlarning bugungi kunda qanday ahamiyatga ega ekanligini ham ta'kidlaydi.

Аннотация: В этой статье государственность тюркских народов исследует процесс. В нем подробно рассматривается культурное, социальное и политическое влияние тюркских народов Саманидов, Караханидов, Гянджеви, сельджуков и хорезмийцев. В статье анализируется историческое значение каждого народа, их культуры и социальные структуры. В результате взаимодействия и войны между этими народами сыграли важную роль в развитии региона. Могущественные государства Караханидов, Гянджеви, сельджуков и хорезмийцев развивали свои отношения и формировали политические системы. Важное место в государственности тюркских народов занимала наука. В статье также подчеркивается важность этих исторических процессов сегодня.

Ключевые слова: Тюркские народы, Сомани, Карахани, Газневиды, Сельджуки, Хорезмы. Культурное влияние, Социальная структура, Политические отношения, Война и мир, Историческое наследие, Отношения между народами, Торговые отношения, Дипломатия, Культурная жизнь, Наука.

Annotation: in this article, the statehood of Turkic peoples studies jaroyan. It examines in detail the cultural, social and political influence of the peoples of the Turkic peoples of the Somoni, Karakhani, Ghazanavi, Saljuqiy and Khwarezmians. The article analyzes the historical significance of each people, their cultures and social structures. As a result, interactions and wars between these peoples played an important role in the development of the region. The powerful karakhani, Ghazanavi, Saljukiy and Khwarazmi States developed their relations and formed political systems. Science played an important role in the statehood of Turkic peoples. The article also highlights how these historical processes are relevant today.

Key words: Turkic peoples, Somani, Karakhani, Ghaznavids, Seljuks, Khorezm. Cultural influence, Social structure, Political relations, War and peace, Historical heritage, Relations between peoples, Trade relations, Diplomacy, Cultural life, Science.

Kalit So‘zlar: Turkiy xalqlar, Somoniy, Qoraxoniy, G‘zanaviy, Saljuqiy, Xorazmiylar Madaniy ta’sir, Ijtimoiy tuzilma, Siyosiy aloqalar, Urush va tinchlik, Tarixiy meros, Xalqlar o‘rtasidagi aloqalar, Savdo aloqalari, Diplomatiya, Madaniy hayot, Ilm-fan.

Arablarning O‘rta Osiyo hududlaridagi deyarli bir yarim asrlik hukmronlik davri bu hududning erksevar xalqlarining o‘z eli, Vatanining mustaqilligi yo‘lidagi jo‘shqin kurashini, intilishini so‘ndira olmadi. Darhaqiqat, IX asr boshlariga kelib Arab xalifaligida yuzaga kelgan bo‘hronli vaziyat, siyosiy tanglik, Xuroson va Movarounnahrda kechayotgan ziddiyatli jarayonlar, eng muhimi, bu hududda yuz bergan Rofe ibn Lays qo‘zg‘oloni (806-810) mazkur o‘lka xalqlari uchun xalifalik tobeligidan qutilish, yurt mustaqilligini qo‘lga kiritish yo‘lida qulay imkoniyatlarni vujudga keltirgandi. Xususan, mashhur xalifa Xorun ar-Rashid (786-809) vafotidan so‘ng xalifalik taxtini egallash uchun uning o‘g‘illari – Amin va Ma‘mun o‘rtasida qizg‘in kurash boshlangan edi. Bir necha yilga cho‘zilgan bu siyosiy mojaro nafaqat xalifalik markazini tang ahvolga solib qolmasdan, balki unga tobe bo‘lgan hududlardagi voqealar rivojiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Ma‘mun katta qo‘shin tuzib, unga Xurosonlik Tohir ibn Husaynni boshliq etib tayinladi. Rey yaqinidagi jangda Tohir ibn Husayn al-Amin qo‘shinini engadi va Bag‘dodga yurish boshlaydi. Tohir 813 yilda yana g‘olib kelib Bag‘dodni ham qo‘lga kiritadi. Ma‘mun halifalik taxtiga ko‘tariladi. Lekin u 819 yilga qadar Bag‘dodga bormay Marvdan turib hokimiyatni boshqaradi. Uning buyrug‘i bilan Tohir ibn Husayn Iroq hokimiyati va Bag‘dod harbiy garnizoni boshlig‘i bo‘ladi (819 yilga qadar). Ma‘mun

Marvdagidayoq olimlar guruhini o'z atrofiga to'plagan edi. U 819 yilda Bag'dodga borar ekan, u yerda Baytul hikmat (fanlar akademiyasi)ga asos soladi. Demak, bu fan maskanining negizini avvalo, Turkistonlik olimlar tashkil etganlar. IX asr o'rtalariga kelib Ahmad va uning katta o'g'li Nasr Somoniylar Movarounnahrning ko'pchilik hududlarini birlashtirishga muvaffaq bo'ldilar. Nasr Somoniy (856-888) davrida Movarounnahr mavqei yanada kuchayib bordi. Samarqand davlat poytaxti edi. Xurosonda Tohiriylar sulolasi ag'darilgach (873 y), uning tarkibiga kirgan Buxoro erlari ham Somoniylar tasarrufiga olinadi. Nasr ukasi Ismoilni Buxoroga noib etib tayinlaydi (874y) va Somoniylar hukmronligi endilikda deyarli Movarounnahrning barcha hududlariga yoyiladi. Ammo ko'p o'tmay Ismoil o'z hokimiyatini kuchaytira borgach, o'zining vassallik mavqeini tan olmay, Nasr hokimiyati xazinasiga to'laydigan yillik daromad miqdorini keskin kamaytiradi. Buning natijasida aka-ukalar o'rtasida uzoq muddatli o'zaro kurash boshlanadi. Oqibatda 888 yilda ular o'rtasida katta urush kelib chiqib, unda Ismoil g'olib bo'ladi va hokimiyatni o'z qo'lga oladi. Akasi Nasr vafotidan so'ng (892y) Ismoil Somoniy Movarounnahrning yagona hukmdoriga aylanadi. Shu tariqa, Vatanimizda davlat mustaqilligi qayta tiklanadi va yuksalib boradi. Buxoro - davlat poytaxti bo'lib qoladi. Ismoilning 893 yilda sharqdagi dashtlik qabilalarga qarshi qilgan muvaffaqiyatli yurishi, Tarozni egallab, katta o'lja va asirlar bilan qaytishi ham Somoniylar qudrati yuksakligidan yaqqol dalolat beradi. Ismoil Somoniy davlati qudratining o'sib borishidan cho'chigan, uni zaiflashtirishni va o'z ta'sirini qayta tiklashni ko'zlagan Bag'dod xalifasi Mu'tazid (892-902) Xurosondagi Safforiylar hukmdori Amr ibn Laysga (879-900) Xuroson bilan birga Movarounnahr ustidan hukm yuritish huquqi berilgani haqida farmon chiqaradi va uni Ismoilga qarshi gijgijlaydi. Bu esa 900 yilda ikkala davlat o'rtasida katta urushga sabab bo'ladi. Urush natijasi esa Somoniylar foydasiga hal bo'lib, buning oqibatida Xuroson erlari Somoniylar qo'l ostiga o'tadi. Shu tariqa xalq xalifalik istebdodidan xalos bo'ldi.[1]

Yettisuv, Sharqiy Turkiston o'lkalarida IX asr ikkinchi yarmida turli turkiy qavmlar, elatlarning o'zaro birikuvi natijasida va qo'shiluvi davomida Qoraxoniylar davlati tashkil topdi. Mazkur davlatga asos solgan siymo Abdulkarim Sotuq Bug'roxon (859-955) yag'molar qavmiga mansub bo'lgan. Bu davlat hukmdorlari «arsonxon» yoki «qoraxon» unvonlari Qoraxon so'zining lug'aviy ma'nosi esa turkiy qabilalarda «ulug'», «buyuk» degan tushunchalarni anglatgan. Qoraxon «Tamg'achxon» ham deb yuritilgan. Bu davlatning qudrati yuksalib, u tez orada katta hududlarni o'z qo'l ostiga kirita boradi. Uning poytaxti Sharqiy Turkistonning Bolasog'un shahri bo'lgan. Abdulkarim Bug'roxon vafotidan keyin (955y) uning

vorislari davrida Markaziy Tyan-Shan va Ettisuv o'lkalari egallanadi. Endilikda Qoraxoniylar Somoniylar hukmronlik qilayotgan Movarounnahr erlarini ham butunlay egallashga kirishadilar. Bu davrda Somoniylar davlati chuqur ichki ziddiyatlar, sinfiy ixtiloflar orqasida tanglik holatiga tushib qolgan edi. Bundan foydalangan Qoraxoniylar hukmdorlari - Hasan va Nasr Bug'roxonlar etakchiligidagi qo'shin Somoniylar qarshiligini qiyinchiliksiz engib, ikki bor (992 va 999 yillarda) Buxoroni egallaydi, somoniylar sulolasining so'nggi vakili Ismoil al Muntasir (1000-1005) hukmronligi barham topdi. Oqibatda butun Movarounnahr hududlari Qoraxoniylar tasarrufiga o'tadi. Shu tariqa, Qoraxoniylar hukmronligi katta hududlarga yoyiladi. Qoraxoniylar Qoraxoniylar davlatining boshqaruv tizimi mahalliy hududiy boshqarish tartibiga asoslangan. Xonlik hududlari nihoyatda bepoyon bo'lganligidan, har bir yirik hudud yoki viloyat eloqxonlar (mahalliy hukmdorlar) tomonidan nisbatan mustaqil tarzda idora qilingan (Masalan, Samarqand, Buxoro, Yettisuv v.b.). Eloqxonlar tegishli miqdordagi yillik xiroj yoki to'lovlarni markaziy xokimiyat hukmdori - Tamg'achxonga yuborib, amalda o'z mulklarini mustaqil boshqarganlar. Qoraxoniylarning Movarounnahrdagi hukmronligi murakkab ijtimoiysiyosiy vaziyatda, turli sulolaviy urushlar, ziddiyatli jarayonlar girdobida kechgan. Ayniqsa xonlikning muhim hayotiy markazlari hisoblangan Samarqand, Buxoro, Balx va Termiz kabi joylarni qo'lga kiritish uchun saljuqiylar, qoraxitoylar bilan ko'p bor urush harakatlari olib borilgan. Xususan, saljuqiylarning so'ngi podshohi Sulton Sanjar (1118-1157) Qoraxoniylarning Movarounnahrdagi hukmdori Arslonxon (1102-1130)ning zaiflashib qolganligidan va mahalliy ruhoniylar fitnasidan foydalanib, Samarqand va uning atroflarini bosib oladi. Shundan so'ng Qoraxoniylar sulolasiga mansub mahalliy xonlar amalda Sulton Sanjarga tobe bo'lib qoladilar. Biroq ko'p o'tmay bu hududlar yangidan sharqdan bostirib kelgan Qoraxitoylar ta'siriga tushib qoladi.[2]

G'aznaviylar 961 yilda Somoniy hukmdor Abdul Malik vafotidan so'ng davlatning zaiflashganligidan foydalanib, G'azna mulkini asli turkiy qavmga mansub bo'lgan salohiyatli lashkarboshi Alptegin qo'lga kiritadi va bu hududda yangi davlatga - G'aznaviylar davlatiga asos soladi. Biroq G'aznaviylar davlatining yuksak maqomining qaror topishi va keng e'tirofi Sabuqtegin nomi bilan bog'liqdir. Somoniylar davrida etuk harbiy lashkarboshi darajasiga erishgan Sabuqtegin 977 yilda Somoniylar davlati ichida davom etayotgan o'zaro nizolardan foydalanib, Qobul daryosi havzasiga qarashli erlarni ham G'azna viloyatiga qo'shib, mustaqil davlat tuzishga muvaffaq bo'ladi. U tez orada Xurosonga egalik qilish huquqini ham qo'lga kiritadi. Shu tariqa, Qoraxoniylar Somoniylar hukmronligini qulatib,

Movarounnahrni egallagunlariga qadar Amudaryoning janubida Sabuktegin va uning vafotidan so'ng o'g'li Mahmud davrida G'aznaviylar mavqei va davlat boshqaruvi tizimi kuchayadi. 1040 yil bahorida Dandaqon yonida (Saraxs bilan Marv oralig'i) bo'lgan so'nggi hal qiluvchi jangdan so'ng Ma'sud G'aznaviy qo'shini qaqshatqich zarbaga uchrab, butun Xuroson o'lkasidan mahrum bo'ladi. Ko'p o'tmay Ma'sud ukasi Muhammad tomonidan qatl qilinadi (1041y). Tez vaqt ichida hokimiyatni egallagan Ma'sudning o'g'li Mavdud ham bir necha bor kuch to'plab saljuqiylar bilan urush olib borgan bo'lsa-da, ammo o'z qo'shinini mag'lubiyatdan saqlab qola olmadi. 1059 yilda G'aznaviylarning muhim tayanchi – Balxning Saljuqiylar qo'liga o'tishi G'aznaviylarning so'ngi umidini ham puchga chiqardi. Bu esa pirovardida G'aznaviylar davlatining puturdan ketkazib, tarix sahnasidan butunlay tushib ketishiga sabab bo'ldi. Saljuqiylar Saljuqiylar bu etnik nom emas, ular turkiy o'g'iz qabilalaridir. Ular Sirdaryo quyi etaklarida, Orol havzasida yashagan, ko'proq ko'chmanchi hayot kechirgan. «O'g'iznoma» kitobida naql qilinishicha, o'g'iz urug'lari, qavmlari juda qadimiy tarixga ega bo'lib, ularga ilk bor O'g'izxon nomli buyuk shaxs boshchilik qilgan. IX asr oxiri X asr o'rtalariga kelib Orolbo'yi va Kaspiy shimolida O'g'iz urug'lari ittifoqi shakllangan. X asr oxirlarida Sirdaryo etagida poytaxti Yangikent bo'lgan o'g'izlar davlati tashkil topadi. XI asr o'rtalariga kelib bu davlat shimoliy sharqdan bostirib kelgan qipchoqlar zarbasiga uchraydi. Natijada o'g'iz urug'larining bir qismi shimolga - dashtli hududlarga, bir qismi old Osiyo mamlakatlariga chekinadi, yana bir qismi esa hozirgi Turkmaniston hududiga o'tib, erli aholi bilan qo'shilishib, turkmanlar nomi bilan atalib ketadi. Tarixchi Rashiddidin, shuningdek, Mahmud Qoshg'ariy, Abul G'oziyning ma'lumotlariga qaraganda, o'g'izlar 22 yoki 24 qabiladan, chunonchi, chavdir, emreli, ichdir, yazir, salir, qoradoshli, bayot, koyi, taturga va boshqalardan tashkil topgan Sirdaryo quyi oqimida paydo bo'lgan o'g'iz davlatining dastlabki yobg'usi (podshosi) Saljuqbek bo'lgan. Uning avlodlari Tug'rulbek, Dovudbek, Chag'ribek va Shakarbeklar o'z davrlarida saljuqiylar shuhratini yuksakkako'tardilar. Hozirgi Turkiya turklari, Iroq, Eronda yashovchi turkmanlar, shuningdek, gagauzlar, ozarbayjon xalqlarining shakllanishida saljuqiy turklarning roli va ta'siri alohidadir. Bu davr mobaynida Saljuqiylar Gurgon, Tabariston, Xorazm, Ozarbayjon, Kurdiston hududlarini, hozirgi g'arbiy Eron viloyatlarining bir qismini, shuningdek, Fors, Kermon viloyatlarini egallaydilar. 1055 yilda esa xalifalik markazi Bag'dod ishg'ol qilinadi. Ayni paytda Vizantiyaning Kavkazdagi ta'siriga ham kuchli zarba beriladi. Shunday qilib, Tug'rulbek kuchli Saljuqiy sultonligiga asos soladi. Uning vorisi Alp-Arslon (1063-1072) ham jahongirlik yurishlarini davom ettiradi. Uning davrida O'rta er dengiziga

qadar bo'lgan Kichik Osiyo erlari egallanadi. Endilikda Saljuqiylar saltanati Movarounnahrda to O'rta Er dengiziga qadar bepoyon hududlarga yoyiladi. Xorazmshohlar Xorazm vohasi o'zining qulay strategik va jug'rofiy mavqei hamda qadimdan rivojlangan hudud bo'lganligidan, u Markaziy Osiyo mintaqasida turli davrlarda kechgan muhim tarixiy jarayonlarda alohida o'rin tutib, o'z muayyan ta'sirini o'tkazib borgan. Vatanimiz hududida miloddan avvalgi so'nggi ming yillik boshlaridagi ilk davlatchilik tuzilmalari ham shu hududda vujudga kelgan. Milodning turli bosqichlarida ham Xorazmshohlar sulolasi nomi bilan hukmronlik qilgan hukmdorlar xonadoni tarixdan ma'lum. Bular: 305-995 yillarda afrig'iylar xonadoni, 995-1017 yillarda ma'muniylar (Ma'mun I, Abdulhasan Ali, Ma'mun II), 1017-1034 yillarda esa Oltintoshiylar (Oltuntosh, Horun, Handon) sulolalari Xorazmshohlar unvoni bilan davlat boshqaruvini amalga oshirganlar. Biroq ming afsuski, XI asrning boshlarida yuz bergan tarixiy jarayonlar taqozosi bilan Xorazm davlati tanazzullikka uchrab, zaiflashib, mintaqaning boshqa sulolalari, chunonchi, avval boshda G'aznaviylar hukmronligi (1017- 1044), undan so'ng Saljuqiylar boshqaruvi ta'siriga tushib qolgandi. Shuningdek, XI asrning 40 yillarida sharqdan bostirib kelgan ko'p sonli Qoraxitoylar ham Xorazm erlarini ishg'ol etib, bu hududlardan belgilangan miqdordagi xiroj to'lovlarini olish huquqini qo'lga kiritgandilar. Binobarin, XI asr ikkinchi yarmiga kelib Xorazm oldida yangidan mustaqillikka erishish vazifasi ko'ndalang bo'lib turardi. Bunda shuni ta'kidlash joizki, Xorazmning qaytadan mustaqillikni qo'lga kiritishi, hududiy jihatdan kengayib, butun-butun o'lkalarni o'z tarkibiga kiritib, qudratli saltanat darajasiga ko'tarilishi, so'ngra uning pirovardida inqirozga yo'liqishi - bu jarayonlar yangi sulola - Anushtaginlar sulolasi (1097-1231) nomi bilan uzviy bog'liqdir.[3]

Madaniy taraqqiyot, ilm-fan ravnaqi Turonzamin ulus va elatlari istiqomat qilgan hududning arablar istilosi va asoratidan xalos etilishi, o'z mustaqillik maqomiga ega bo'lishi yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga sezilarli ijobiy ta'sir etdi. Somoniylar, Qorahoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar va Xorazmshohlar sulolalari hukmronlik qilgan IXXII asrlarda Movarounnahr sarhadlarida yashagan ulus-elatlar o'rtasida nisbatan tinchlik, osoyishtalik, totuvlik, yaqinlik va hamjihatlik vujudga keldiki, buning orqasida o'lkada moddiy ishlab chiqarish, madaniy rivojlanish jarayoni ancha tezlashdi, shaharlar hayoti yuksaldi, savdo-sotiq, hunarmandchilik o'sdi, aholi farovonligi ko'tarila bordi. IX-XII asrlarda Movarounnahrda moddiy madaniyat o'ziga xos uslub va shakllarda to'xtovsiz rivoj topib bordi. Xalq ichidan chiqqan mahalliy ustalar, me'morlar, naqqoshlar, kulollar, zargarlar, miskarlar tomonidan yurt dovrug'ini olamga tanitgan ajoyib me'morchilik

obidalarini, san'at namunalari bunyod topdi. Somoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar sulolalariga mansub ma'rifatparvar hukmdorlarning ilm-fan va madaniyatga doimiy rag'bat berishlari orqasida ko'plab iste'dod sohiblarining salohiyati, ijodi o'sib, yuksalib borgan. O'sha davr hukmdorlari tashabbusi bilan bunyod etilgan va faoliyat ko'rsatgan kutubxonalarda sonsanoqsiz noyob, qimmatbaho kitoblar, qo'lyozmalar to'plangan, bulardan hozirgi avlod kishilari ham bahramand bo'lmoqdalar. Ibn Sinodek buyuk zot ham birinchi bor tanishib hayratlangan Somoniylar saroyi qoshidagi boy kutubxona ham mana shunday ilm maskanlaridan biri bo'lgan. O'rta Osiyo xalqlari ma'naviy madaniyatining o'sishida islom madaniyatining ahamiyati katta bo'ldi. Islom faqat dingina emas, balki yangi ma'naviy yo'nalish sifatida ham butun madaniy jarayonga, barcha musulmon mamlakatlari orasida ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy aloqalarning kuchayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda ma'naviyatda hurfikrlilik, har qanday bilim, ilm-fanga hurmat, diniy oqimlar erkinligi ustivorlik qilgan. Diniy va dunyoviy ilmlar o'zaro uzviy bog'liq holda rivoj topib bordi. Qadimgi Yunon, Hind va boshqa yurtlar an'analaridan, bilim manbalaridan ham keng ijodiy foydalanildi. IX-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi, hozirgi zamon fanining ko'plab tarmoqlari va yo'nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Xususan matematika, algebra, astronomiya, tibbiyot, geologiya, geodeziya, jug'rofiya, falsafa singari dunyoviy fanlarning tamal toshi tom ma'noda shu davrda qo'yildi. Buyuk matematik, astronom va geograf olim Muhammad Muso al-Xorazmiy (783-850) nomi fan tarixida alohida o'rin tutadi. Olim o'zining «Hisob aljabr val Muqobala», «Hind arifmetikasi haqida kitob», «Quyosh soatlari haqida risola», «Astronomik jadvallar» singari asarlari bilan «Algebra» faniga asos soldi. Uning arifmetika risolasi hind raqamlariga asoslangan bo'lib, hozirgi paytda biz foydalanayotgan o'nlik hisoblash sistemasining Evropada tarqalishiga sabab bo'ldi. Allomaning «alXorazmiy» nomi «algoritm» shaklida fanda abadiy muhrlanib qoldi. Olimning «Kitob surat al-arz» nomli geografiyaga doir asari shu qadar fundamental ahamiyatga egaki, u arab tilida ko'plab geografik asarlarning yaratilishiga zamin yaratdi. Uning Sharq geografiyasining otasi deb nomlanishi ham shundan. Xorazmiy yaratgan «Zij» Yevropada ham, Sharqda ham astronomiya fanining rivojlanishi yo'llarini belgilab berdi. Alloma qalamiga mansub «Kitob at-tarix» («Tarix kitobi») asari Movarounnahr, Xuroson va Kichik Osiyo xalqlarining VIII-IX asrlarga oid tarixini to'laqonli yoritishda muhim qo'llanmadir. Al-Xorazmiyning arab ilmiy dunyosining yirik markazi - Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida ishlagan davrlari uning iste'dodining eng barq urgan paytlari bo'ldi. U shu akademiyaning rahbari sifatida ilm ahliga ibrat ko'rsatdi. O'rta Osiyolik buyuk

allomalar orasida Ahmad al-Fargʻoniy (797-865) nomi alohida koʻzga tashlanib turadi. Olimning toʻliq ismi Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Fargʻoniy boʻlib, aslida Fargʻonaning Quva shahrida tavallud topgan. Ilm yoʻlida zahmat chekib koʻp yurtlarni kezgan. Umrining koʻp qismini xorijiy ellarda, xalifalik markazlarida oʻtkazgan. Uning butun ongli hayoti va faoliyati fan yoʻliga bagʻishlangan. Ahmad al-Fargʻoniy etuk astronom, matematik vageograf olim sifatida shuhrat topgan. Juda koʻplab fundamental asarlarning muallifi, Bagʻdoddagi Baytul Hikma (akademiya)ning nomdor namoyandalaridan biridir. Al-Fargʻoniy ilmiy salohiyatining mahsuli boʻlgan «Astronomiya asoslari haqida kitob», «Asturlub yasash haqida kitob», «Al-Fargʻoniy jadvallari», «Oyning Er ostida va ustida boʻlish vaqtlarini aniqlash haqida risola», «Etti iqlimni hisoblash haqida», «Al-Xorazmiy «Zij»ining nazariy qarashlarini asoslash» nomli kitoblari haqli ravishda jahon fani xazinasining noyob durdonalari sanaladi. U Gʻarb olimlari orasida «Alfraganus» nomi bilan mashhur. Jahon fani ravnaqiga benazir hissa qoʻshgan Uygʻonish davri daholari orasida buyuk yurtdoshimiz Abu Nasr Forobiy (873-950) siymosi yorugʻ yulduzdek fan osmonida charaqlab turadi. Oʻzining qomusiy bilimlari, ayniqsa falsafa sohasidagi betimsol xizmatlari bilan u «Al-Muallim as-soniy» - «Ikkinchi muallim» (Aristoteldan keyin), «Sharq Arastusi» nomi bilan mashhurdir. IX-XII asrlar adabiy jarayonining rivojiga jiddiy hissa qoʻshgan, badiiy soʻz qadrini yuksakka koʻtargan daho adiblar toʻgʻrisida soʻz yuritganda Ahmad Yugnakiy, Mahmud Qoshgʻariy, Yusuf xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Abu Abdullo Rudakiy, Abulqosim Firdavsiy, Nosir Xusrav singari aziz siymolar nomlari koʻz oʻngimizdanamoyon boʻladi. Ularning har birining manguликka muhrlangan hayotbaxsh ijodi necha asrlar osha hamon kishilar shuuri, qalbiga estetik huzur, quvonch bagʻishlab, ularni yuksak orzu, maqsadlar sari ilhomlantirib keladi. Mahmud Qoshgʻariyga zamondosh Yusuf xos Hojib (XI asr) ijodi ham oʻziga xos badiiy sayqali, yuksak mahorati bilan ajralib turadi. Adib nomini yurtlararo, xalqlararo mashhur qilgan narsa, bu uning «Qutadgʻu bilig» («Baxt va saodat eltuvchi bilim») asaridir. Ushbu kitob turkiy xalqlar, elatlar hayoti haqida yozilgan asar boʻlib, unda davrning juda koʻp oʻta muhim muammolari, axloq, odob va maʼrifat masalalari katta mahorat bilan yoritilgan. Bu kitobni chinlilar «Adabul muluk», mochinlar - «Oyinul mamlakat», Sharq eli ulugʻlari «Ziynatul umaro», eronliklar «Shohnomai turkiy», turonlilar - «Qutadgʻu bilig», boshqalar «Pandnomai muluk» deb ataganlar. Bu davr adabiyotining daho sanʼatkorlaridan yana biri Abulqosim Firdavsiy (940/941-1030)dir. Uni olamga mashhur, nomini tillarda doston qilgan, abadiylikka muhrlagan narsa-bu allomaning - betakror «Shohnoma» asaridir. Negaki, bu shoh asarda Eron va

Turon xalqlarining ming yilliklar qa'riga borib taqaladigan uzun ko'hna tarixi, tutash taqdir - qismatlari, jangu jadallari, mislsiz jasoratu qahramonliklari katta mahorat bilan ifodalangan. 60000 baytdan iborat bunday yirik epik asarning dunyoga kelishi Firdavsiyning badiiy ijoddagi ulkan jasoratidir. IX-XII asrlar davri nafaqat dunyoviy fanlarning yuksaklab borishi bilan, shu bilan birga islomiy madaniyat va ma'naviyatning shakllanib, chuqur ildiz otib borishi, bu sohada talay etuk olimu ulamolarning etishib chiqib, Vatanimiz sha'nini olamaro, ulug'laganligi bilan ham tavsiflanadi. Garchand islom dini Arabistonda vujudga kelgan bo'lsa-da, biroq yangi ilohiy ta'limot Turkiston zaminida ravnaq topdi, takomiliga erishdi. Turkiston musulmon dunyosiga Xorazmiylar, Buxoriylar, Termiziylar, Nasafiylar, Samarqandiylar taxalluslari bilan ijod qilgan ko'plab noyob iste'dod sohiblarini yetishtirib berdi. Islom va uning asosiy ta'limoti aks etgan «Qur'oni Karim» g'oyalarining o'lka hayotiga kirib kelishi va keng yoyilishi, shuningdek, mahalliy xalqlarning musulmonchilik tamoyillari va udumlarini qabul qilishi hamda ularga e'tiqod bog'lashi davomida asta-sekin islom madaniyati shakllanib, chuqur ildiz otib bordi. Bunda shu yurt zaminidan etishib chiqqan buyuk islomshunos allomalarning xizmati benazirdir. Biz tilga olayotgan tarixiy davrning yana bir muhim jihati shundaki, bunda islom dini va uning asosiy tamoyillarini har tomonlama chuqur tadqiq etish hamda rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan, tasavvuf va tariqat ilmida benazir bo'lgan vatandosh allomalarimiz faoliyatiga ham bir nazar tashlab o'tmog'imiz joiz bo'ladi. Avvalo, tasavvuf – bu odamlarni halollikka, poklikka undovchi barcha musulmonlarning o'z halol mehnati bilan kun ko'rishini, boshqalar kuchidan foydalanmaslikni, ijtimoiy adolat qoidalariga rioya etishni targ'ib etuvchi ta'limotdir[4].

Xulosa. IX-XII asrlardagi turkiy xalqlar davlatchiligi taraqqiyoti Somoniy, Qoraxoniylar, G'aznaviy, Saljuqiy va Xorazmiylar xalqlari kabi bir qator muhim xalqlar va davlatlar o'rtasidagi murakkab aloqalar va o'zaro ta'sirlardan iboratdir. Har bir xalq o'ziga xos madaniy hayoti, kelib chiqishi, ijtimoiy va siyosiy tizimlari bilan mintaqada muhim rol o'ynagan.

Xorazmiylar madaniyat va tilni rivojlantirib, yangi siyosiy strukturalarni yaratishga yordam berdi, savdo aloqalari va madaniy almashinuvlarni kuchaytirgan bo'lsa, Saljuqiy harbiy kuchlari orqali hududiy ta'sirlarini oshirishga intildilar. G'aznaviylar esa o'z davlatchiligini mustahkamlashda qo'shni davlatlar bilan strategik aloqalar o'rnatganlar. Turkiy xalqlar islomni qabul qilish orqali yangi madaniy va siyosiy qiyofada namoyon bo'lganlar.

Ushbu xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar, urushlar va ittifoqlar turkiy xalqlar davlatchiligi tarixini boyitdi va mintaqadagi madaniy xilma-xillikni shakllantirdi. Ularning tarixi nafaqat mintaqaviy, balki global tarixda ham muhim ahamiyatga egadir. Bugungi kunda bu meros turkiy xalqlari o‘rtasidagi hamkorlik va o‘zaro aloqalarni yanada rivojlantirishda davom etmoqda. IX-XII asrlardagi turkiy xalqlar davlatchiligi taraqqiyotida ilm-fan ham rivojlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Sagdullayev A.S. O‘zbekiston tarixi, I kitob.. - Toshkent: 2021 «Donishmand ziyosi».
- [2] . Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova O‘zbekiston tarixi. Darslik. –T.: 2005
- [3] . R. Shamsuddinov, Sh. Karimov.Vatan tarixi. Toshkent – 2010.
- [4]. B.J.Eshov, A.A. Odilov O‘zbekiston tarixi I-jild Toshkent-2013